

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Йўл-транспорт ҳодисалари тўғрисидаги маълумотларини расмийлаштириш тартибини янада соддалаштириш

1. Махира Усманова (Тошкент давлат транспорт университети)
2. Бибижан Карриева (Тошкент давлат транспорт университети)
3. Бахтиёр Рахмат (Тошкент давлат транспорт университети)

Аннотация

Мақолада йўл-транспорт ҳодисалари таҳлили келтирилиб,, йўл-транспорт ҳодисалари тўғрисидаги маълумотларни расмийлаштиришни такомиллаштириш ва унинг хусусиятлари тўғрисида ҳамда қулайликлари келтирилган.

Abstract

The article presents the analysis of traffic accidents, the improvement of registration of information on traffic accidents and its features and conveniences.

Калит сўзлар: Йўл-транспорт ҳодисаси, статистика маълумотлар, рўйхатга олиш, европротокол

Key words: Traffic accident, statistics, registration, Europrotocol

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг барча тармоқларида бўлгани каби автомобиль транспорти тармоғида ҳам туб ислохотлар амалга

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

оширилмоқда. Республикамиз аҳолисининг реал даромадлари ошди, автомобилсозлик соҳасида йирик лойиҳалар амалга оширилди: янги такомиллаштирилган турли русумдаги автомобиллар ишлаб чиқариш кенгайтирилди. Шаҳарлар архитектураси ривожланди. Автомобиль йўллари ва шаҳар кўчалари созланди ва қайта қурилди. Бундай катта ўзгаришлар ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида ҳам бўлди.

Шундай бўлишига қарамай, автомобиль йўллари ва шаҳар кўчаларида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш, шу соҳани бошқариш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги муаммолар мамлакатимизда давлат даражасига олиб чиқилди. Жорий йилнинг 11 февраль куни Президент раислигида видеоселектор йиғилиши бўлиб ўтди ва унда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашдаги муаммолар ва уларнинг ечими кўриб чиқилди.

Селектр йиғилишида Президент Ш.Мирзияев қуйидаги статистика маълумотларини келтириб ўтди: “Мамлакатимизда 2021 йилда 10 мингдан зиёд авария содир этилиб, уларда 9 мингдан ортиқ фуқаро жароҳатланди. Энг ачинарлиси, 2,5 мингга яқин одам, шу жумладан 263 нафар бола ҳалок бўлгани катта фожиадир”, деди давлатимиз раҳбари [1].

Республикамизда Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ходимлари, жамоатчилик томонидан ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш, йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш бўйича муайян тадбирлар ўтказилиб келинмоқда. Шундай бўлсада, автомобиль йўлларимизда инсонларнинг ҳаётдан бевақт кўз юмиши билан боғлиқ йўл-транспорт

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ходисалари, айниқса, оғир оқибатли шундай ходисалар ҳамон содир бўлиб турибди.

Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ҳолатининг натижавий кўрсаткичларидан бири – бу йўл-транспорт ходисалари(ЙТХ)дир.ЙТХ лар сони ва унинг оқибатида ижтимоий ва иқтисодий йўқотишларни камайтириш уни тизимли таҳлил қилиш натижасида асосий омилларни аниқлаш ва уларнинг олдини олиш бўйича тадбирлар ишлаб чиқиш орқали эришиш мумкин. Бугунги кунда ЙТХ статистик маълумотларини таҳлил қилиш учун улар ҳақидаги маълумотларни тўплашнинг автоматик тизими яратилган бўлишига қарамай,шаффоф маълумотларни тўплаш бир оз мураккаблигича қолмоқда.

Йўл-транспорт ходисаларини тўғри расмийлаштириш ҳисобланади. Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 15 ноябрда қабул қилинган ва 2012 йилнинг 1 январидан кучга кирган “Йўл-транспорт ходисаларини ҳисобга олиш тизимини янада такомиллаштириш” тўғрисидаги 303-сонли қарорига мувофиқ, «Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ ҳамда республика ҳудудида содир этилган йўл-транспорт ходисаларини ҳисобга олиш, уларни келтириб чиқарадиган шарт-шароитларни таҳлил қилиш ва бартараф этиш тизимини такомиллаштириш мақсадида “Йўл-транспорт ходисаларини ҳисобга олиш тизимини янада такомиллаштириш” тўғрисида Низом маъқуланган.Низомда белгиланиши бўйича:

- Мазкур Низом «Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ҳудудида йўл-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

транспорт ҳодисаларини ҳисобга олишнинг ягона тартибини белгилайди.

- Йўл-транспорт ҳодисаларини ҳисобга олиш уларнинг келиб чиқиш сабаблари ва шарт-шароитларини таҳлил этиш, шунингдек ушбу сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этиш мақсадида олиб борилади.

-Йўл-транспорт ҳодисаларини ҳисобга олиш қуйидаги идоралар томонидан амалга оширилади:

ички ишлар органлари;

фаолияти транспорт воситаларидан фойдаланиш билан боғлиқ юридик шахслар;

тасарруфида умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари, шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктларининг кўчалари бўлган махсус ваколатли ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва бошқа ташкилотлар;

тиббиёт муассасалари томонидан йўл-транспорт ҳодисалари туфайли ҳалок бўлган ва тан жароҳати олган шахсларнинг ҳисоби олиб борилади.

Йўл-транспорт ҳодисасига оид барча маълумотлар ички ишлар органлари томонидан статистик ҳисоботга асосланиб тайёрланади ҳамда вазирликлар, идоралар ва бошқа ташкилотларга белгиланган тартибда тегишли сўров асосида берилади.

Мамлакатимиз ҳудудида йўл-транспорт ҳодисаси билан боғлиқ маъмурий ҳуқуқбузарликлар таҳлилига кўра, тан жароҳати билан боғлиқ бўлмаган йўл-транспорт ҳодисаси содир этилган. Ушбу маъмурий ҳуқуқбузарликлар Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ходимлари томонидан расмийлаштирилиб, тегишлилиги бўйича кўриб чиқиш учун суд идораларига юборилган.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Йўл-транспорт ҳодисаси иштирокчиларининг 40 фоизи бир-бирига эътирози йўқлиги ва мақсади суғурта товонини олиш эканини билдирган.

Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлганда Йўл патруль хизмати инспектори чақирилиб, ҳужжатлар расмийлаштирилади, тиббий наркологик текширувдан ўтказилади ва суғурталовчига хабар берилади. Терговга қадар текширув, турли экспертизалар, суд жараёни тамомланиб, иштирокчилар ўзлари шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар ва транспорт воситаларининг ҳужжатлари, экспертиза хулосаси, терговга қадар текширув, суд қарорларини тўплаб суғурталовчига тақдим этади. Суғурталовчи ҳужжатларни ўрганиб чиқиб товон тўлаш ёки рад этиш тўғрисида қарор қабул қилади.

Қарабсизки, ушбу ҳаракатларни амалга ошириш учун ўртача 30-50 кун сарфланади ва фуқароларнинг ортиқча сарсон бўлиши ва қўшимча харажатлар қилишига сабаб бўлади.

Шунингдек, тан жароҳати билан боғлиқ бўлмаган йўл-транспорт ҳодисасини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходими иштирокисиз расмийлаштириш асослари, қоидалари ва тартиби белгилаб қўйилмоқда. Бинобарин, тан жароҳати билан боғлиқ бўлмаган Йўл-транспорт ҳодисаларини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ходими иштирокисиз расмийлаштириш тартиби хорижий мамлакатлар Россия Федерацияси, Беларус, Украина, Франция ва Бельгия каби давлатларда амал қилади.

Шундай қилиб, мавжуд тизим таҳлили унинг ЙТХ иштирокчилари учун ҳам, ДЙХХХ ходимлари учун ҳам мураккаб эканлигини кўрсатмоқда. Чунки ЙТХни расмийлаштиришга кўп вақт сарфланади. Шу боисдан,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ЙТХнинг олдини олишга қаратилган профилактика ишларининг вақти қисқаради. Бундай ҳолда, йўл транспорт ҳодисасининг ҳақиқий ҳолатини аниқлаш масаласи бошқача тарзда ҳал қилиниши керак, бу ҳолат низо юзага келган тақдирда, зарар учун жавобгарлик масаласини ҳал қилишга имкон беради.

Чет эл амалиётига кўра, ушбу муаммонинг самарали ечими сифатида ЙТХ ҳақида хабар беришнинг ягона европа шакли – европротокол қўлланилиб, бу автоҳалокат ҳолатини тавсифловчи шакллар тўпламидан иборат бўлади. Шу билан бирга, ҳайдовчилар имзолар билан ўз розиликларини ҳам тасдиқлайдилар.

Қабул қилинган қарор билан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга янги Европа мамлакатларида, европротокол орқали хабар бериш тартиби жорий этилди, ЙТХ иштирокчиларига зарарни қоплаш масаласини кераксиз материал ва ортиқча вақт ҳамда харажатларсиз ҳал қилишга имкон беради. Бу ўз навбатида, ҳайдовчиларга компенсация олиш учун суғурта ташкилотига мурожаат қилишда ЙТХ фактини мустақил равишда кайд этиш ва автоҳалокат жойини тезда тирбандликларни юзага келтирмай бартараф этиш имконини берди.

Европротоколни жорий этиш шартлари қуйидагилардан иборат:

- ЙТХда фақат иккита транспорт воситаси қатнашган бўлса;
- ҳайдовчилар, йўловчилар ёки пиёдаларнинг ҳаёти ва соғлиғига зарар етказилмаганда;
- ЙТХ иштирокчилари транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш полисига эга бўлса;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- ЙТХ иштирокчилари ўртасида келишмовчиликлар мавжуд бўлмаса.
Европротокол тамойилларини ҳисобга олган ҳолда мамлакатимизда йўл-транспорт ҳодисаларини расмийлаштириш тартибини янада соддалаштириш амалдаги қонунчиликни такомиллаштиришда қатор афзалликларни беради.
Шунингдек, йўл-транспорт ҳодисаси тўғрисидаги ҳужжатларни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ходими иштирокисиз расмийлаштириш тартибининг (Европротокол) жорий этилиши йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари ва ҳайдовчилар ўртасидаги бевосита мулоқотни амалга оширишда «инсон омили»га ва ортиқча қоғозбозликка, фуқароларни ортиқча сарсон бўлишига чек қўйиб, автомобиль йўлларида тирбандликларни олдини олишга хизмат қилади ва бу механизмнинг жорий этилиши қатор ижобий натижаларга олиб келади:
- ЙТХ иштирокчилари (ҳайдовчилар) содир бўлган аварияни ЙҚХХ ходимини чақирмасдан ўзаро келишган ҳолда мустақил равишда расмийлаштиради;
- ЙҚХХ ходимини кутиш, баённомани расмийлаштириш, автотранспортни жарима майдонига олиб бориш ва бошқа ҳолатлар учун вақт сарфланмайди;
- ЙТХ оқибатида юзага келадиган тирбандликлар бартараф этилади;
- ЙТХларни расмийлаштиришда ортиқча қоғозбозликка чек қўйилади;
- мажбурий суғурта пули тўланиши учун йўл ҳаракати хавфсизлиги ходими томонидан амалга ошириладиган расмиятчилик ва суд қарорини кутиш талаб этилмайди.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Фойдаланилган адабиётлар:

1. 2022 йил 11 февраль куни Президент раислигидаги видеоселектор йиғилишидаги маъруза
2. Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 15 ноябрдаги 303-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси ҳудудида йўл-транспорт ҳодисаларини ҳисобга олиш тартиби тўғрисидаги низом
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11 июль 2017 йил 3127-сонли “Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори.
4. G‘.A.Samatov M.N.Usmanova.- Yo‘l-transport hodisalar tahlili. «Transport» nashriyoti, T.: 2021, 96 bet
5. G‘.A.Samatov,M.N.Usmanova, S.V.Skirkovskiy, D.V.Kapskiy. Yo‘l-transport hodisalari ekspertizasi. O‘quv qo‘llanma «Transport» nashriyoti, T.: 2021, – 232 bet
6. Н.Усманова, Ш.Ш.Назарова. Йўл ҳаракати хавфсизлиги фаолиятини мувофиқлаштириш имкониятлари. NAMANGAN MUHANDISLIK-TEKNOLOGIYA INSTITUTI ILMIY-TEXNIKA JURNALI. -ISSN 2181-8622, 2021-yil.
7. Usmanova M,Rajapova S., Innovative ways to train drivers and improve their skills. International conference on problems and perspectives of modern science(Ic ppm-2021). – 2021
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/haydovchilarni-tayyorlashda-raqamli-o->

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

[zbekiston-2030-dasturini-joriy-etish](#)

- O'G, J. R. Y. R., O'G'Li, A. E. X., & Hamroyevich, T. N. (2021). HAYDOVCHILARNI TAYYORLASHDA RAQAMLI O 'ZBEKISTON 2030 DASTURINI JORIY ETISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(9), 749-754.

